

(GTX - Desconhecido)

“VISÃO ALÉM DO ALCANCE”: A POÉTICA DO ÁLBUM “GREY SCALE” E DO
“TAROT (ANTI)MEKHANTRÓPICO” A PARTIR DE MITOS E LENDAS AFRO-
BRASILEIROS NO UNIVERSO TRANSMÍDIA “MEKHANTROPIA”

Dr. Frederico Carvalho Felipe (Cria_Ciber/UFG)¹

RESUMO

Exploro a arte, a tecnologia e os arquétipos (JUNG, 2000) na criação de obras narrativas transmidiáticas que refletem experiências qualitativas em tempos de dispersão. Busco, pela arte experimental, um olhar mítico ao autoconhecimento (NICHOLS, 2007) como resistência ao obscurantismo psicopolítico (HAN, 2018). Pelo universo transmídia de ‘MekHanTropia’, acesso a subjetividade em um encontro poético-onírico-filosófico com mitos e lendas afro-brasileiras em vias alternativas ao Binarismo Anticósmico (FRANCO, 2022). Utilizo o tarot para criações artísticas em diferentes linguagens que transitam pelas 3RVs (ASCOTT, 2003). Palavras-chave: Universo Ficcional; Narrativa Transmídia; Arte Experimental; Arte e Tecnologia.

ABSTRACT

I explore art, technology and archetypes (JUNG, 2000) in the creation of transmedia narrative artworks that reflect qualitative experiences in times of dispersion. I seek, through experimental art, a mythical look at self-knowledge (NICHOLS, 2007) as resistance to psychopolitical obscurantism (HAN, 2018). Through the transmedia universe of ‘MekHanTropia’, I access to the subjectivity in a poetic-dream-philosophical encounter with Afro-Brazilian myths and legends in alternative ways to Anticomic Binarism (FRANCO, 2022). I use the tarot for artistic creations in different languages that move through the 3RVs (ASCOTT, 2003).

Key-words: Fictional Universe; Transmedia Storytelling; Experimental Art; Art & Technology.

INTRODUÇÃO

“MekHanTropia”² não é apenas um universo ficcional, mas um vírus de subjetividade

¹ A.k.a. Fredé CF. Artista multimídia e transmídia. Doutor e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. Especialista em Cinema. Graduado em Artes Visuais (licenciatura) e Relações Internacionais (bacharelado). Professor de Arte, Cultura Visual, Audiovisual, Fotografia, Storytelling, entre outras disciplinas. Membro do grupo de pesquisa “Criação e Ciberarte (Cria Ciber)”, coord. pelo prof. Dr. Edgar Franco - Faculdade de Artes Visuais (UFG/CNPq). E-mail: fredcfelipe@gmail.com

² O termo “MekHanTropia”, criado por mim durante o doutorado, se refere ao processo de transformação do

em rede (auto)disseminado enquanto conceito poético de re-existência pessoal. Um universo criado para dar luz à sua antítese, ao seu “anti-verso”. O desconhecido inconsciente emergido pelo caos da criação, pela arte, pela tecnologia, pelo cultural, pelo transcendental, em uma espécie de “ritual transbinário transmutacional transmídia”.

Em um mundo regido pelo dataísmo (HAN, 2018) e pela ascensão do maniqueísmo binário intolerante (especialmente alastrado em função da linguagem e estrutura das redes digitais), a arte emerge como um profícuo espaço de resistência criativa, desfragmentando estruturas pseudo-consolidadas e possibilitando o renascer utópico de um pensamento de exaltação às potências subjetivas de cada indivíduo, de cada ser elemental, fundamental, natural.

Aqui, exploro reflexões sobre como o álbum “*Grey Scale*” e o “Tarot (anti)mekHanTrópico” — obras do universo ficcional “MekHanTropia”, criado por mim durante o doutorado em Arte e Cultura Visual — questionam o *status quo* e utilizam referências de lendas e mitos afro-brasileiros de maneira artística e narrativa, propondo um “transbinarismo” que integra o digital, o tradicional, o pós-humano, o perceptual, o imaginário, o onírico, em teias transmidiáticas entre o virtual e o ancestral neste universo.

Utilizo a prática artística como método de investigação, criação, experimentação e reflexão. Através das obras, penso sobre formas para navegar no colapso do “real” abstrato enquanto conceito que transcende o material, onde lendas e mitos afro-brasileiros iluminam caminhos de resistência e integração das realidades ascottianas – chamadas de “3 RVs” (ASCOTT, 2003). A arte tanto como denúncia quanto como ritual mágico de autoconhecimento e transmutação, abrindo caminhos (pelas trocas) para a exaltação das subjetividades e projeções de aspectos, muitas vezes, cooptados por padronizações e institucionalizações em função do mercado de maneira global.

O autoconhecimento no sentido de integração de aspectos sombrios ou não de si mesmo consigo mesmo, sem se importar tanto com como o *status quo* “quer” que sejamos. Neste

Homem (Antropo) em Máquina (Mekhos). Esse conceito visa nossas relações intrínsecas do humano (enquanto animal) com o habitat, bem como as dispersões causadas pela tecnologia e pelo sistema como forma de cooptação e domínio. Saiba mais em: <https://linktr.ee/fredecf>

sentido, o tarot, as lendas, os mitos, as narrativas e a arte nos ajudam muito neste processo.

A PSICODELIA MÍ(S)TICA (ANTI)MEKHANTRÓPICA

No desmoronar do sistema de “MekHanTropia”, eis que surge um espectro de cores vibrantes em meio à nuances cinzentas que se formavam da oposição binária do “preto e branco” de destruição. Das cartas criadas (com referência no Tarot de Marselha), emergem imagens psicodélicas que operam na confluência entre o virtual, o vegetal e o validado. Das músicas, o analógico e o digital se fundem ao instinto visceral orgânico animal, entoando ruídos, silêncios, delírios, poesias, harmonias e narrativas para romper padrões, de dentro para fora, pelos vestígios de escuridão estabelecidos pelos *pixels* mekHanTrópicos, em um movimento *ciberpunk* de implosão sistêmica dos conceitos até então estabelecidos em “MekHanTropia” e agora revolucionados nesta nova visão poético-narrativa em constante (des)construção.

Neste movimento de disrupção (que chamo de “pós-MekHanTropia”), penso em mitos e lendas afro-brasileiros como base de inspiração poética, por destoarem em essência do binarismo conceitual de “bem” x “mal”, representando complexidades e ambiguidades fundamentais aos conceitos que trato em minhas criações. Além disso, os Orixás, por exemplo, representam forças elementares da natureza, o que corrobora ainda mais com a proposta anti-mekHanTrópica destas criações, uma vez que também somos natureza.

os Orixás são intermediários entre Olórun, ou melhor, entre seu representante (e filho) Oxalá e os homens. Muitos deles são antigos reis, rainhas ou heróis divinizados, os quais representam as vibrações de forças da natureza – raios, trovões, ventos, tempestades, água, fenômenos naturais como o arco-íris, atividades econômicas primordiais do homem primitivo – caça, agricultura – ou minerais, como o ferro que tanto serviu a essas atividades de sobrevivência, assim como as de extermínio na guerra (CACCIATORE *apud* BARBOSA JUNIOR, 2015, p. 12).

Tais representações proporcionam uma capilaridade de identificação com arquétipos e significações extraordinárias, interseccionando aspectos ancestrais simbólicos, ritualísticos,

espirituais e individuais com novas relações (muitas vezes de resistência) que foram se (trans)formando em uma “reexistência” ao longo do tempo.

Os arquétipos de personalidade (...) não são tão rígidos e uniformes (...), pois existem nuances provenientes da diversidade de ‘qualidades’ atribuídas a cada Orixá. Oxum, por exemplo, pode ser guerreira, coquete e maternal, dependendo do nome que leva. (...) Diz-se que há doze Xangôs, sete Oguns, sete Iemanjás, dezesseis Oxalás (na África eles seriam cento e cinquenta e quatro), tendo cada um suas características particulares (VERGER, 2002, p. 34).

É preciso pontuar que, como artista (e espiritualista livre), utilizo tais representações de maneira poético-narrativa (não religiosa), mas sempre com muito respeito e admiração por essas manifestações culturais tão ricas e profundas. Penso ser essencial uma experiência mais intensa com várias narrativas ancestrais que nos perfazem (como lendas e mitos diversos), no sentido de abertura ao que não se restringe à padrões narrativos dominadores, em sua grande parte maniqueístas.

Ainda há as representações dos Guias e Guardiões, como exus, pombagiras, malandros, caboclos, ciganos, entre outros. Tais entidades, ligadas à ancestralidade carnal, estão também em nós e proporcionam a chance de projeção de aspectos de nossa psique, contribuindo ao autoconhecimento e “materialização” significativa como representação do que nos está oculto.³

Dance, fantasma da heresia! É importante fruir mundos, projetando luzes e sombras, por um maior autoconhecimento e controle das pulsões. O sistema joga com nossos medos e desejos no sentido de ter poder sobre nossas vidas. É preciso libertar os tempos dos espaços, ver além pelos mistérios existenciais. Sentir o instante (decisivo) no agora imersivo. Não julgar ou deixar que o que está de fora de si determine o que/quem se é essencialmente. Utilizar as tecnologias como ferramentas de resgate do que nos é natural, não institucionalizado. Acessar *QR codes* como pontes para o que há de mais precioso em nossas subjetividades. Como o

³ Saindo do campo das religiões, utilizo também em minhas obras lendas como o Cão Breu, a Pisadeira, o Saci, a Iara, o Curupira, o Lobisomem etc. Logo, diversos seres fantásticos surgem como representação arquetípica de conceitos outrora abstratos nas narrativas de “MekHanTropia”, lutando, dançando, girando, guiando e enfeitando criações artísticas e acadêmicas, numa resistência contra o “desaparecimento dos rituais” (HAN, 2021).

“Mago (I)” que toma as rédeas do “Carro (VII)” da própria existência, assumindo o poder para si mesmo. Se conhecer e se aceitar (não negar) é fundamental para autotransmutar. Aquilo que nada conhecemos sequer existe para nós. A arte como projeção elementar do “si-mesmo”.

DANÇANDO NOS ESCOMBROS DE MEKHANTROPIA

Segundo Han, a “sociedade do consumo” (que chamo de “mekHanTrópica”) está sempre em busca de eliminar o “outro”, mesmo trajada de incentivo ao que é diverso, uma vez que se alimenta no que pode ser “melhor” consumível conforme as normas do *status quo*. Nesta relação, o “outro” se torna uma espécie de “igual” institucionalizado e potencializado em uma “compulsão narcísica” e “vazia”, em função do próprio ego (HAN, 2022, p. 40-41).

Estamos inevitavelmente conectados e multiplicados nos tempos e espaços hiperculturais. Replicados entre “curtidas” e “descurtidas” (muitas vezes em forma de “desprezo”), os encontros, as relações e as narrativas são fatores que ainda nos despertam a potência animal do afeto, de agir, de existir, acolher, pertencer, enfim, de sermos humanos e refletirmos sobre o que nos cerca. “As coisas das quais a gente se apropria, com as quais estamos rodeados, é que fazem a diferença do conteúdo do *self*” (HAN, 2019, p. 109).

Deslocamentos lúdicos, narrativos, simbólicos e fantasiosos a realidades alternativas, permitem abertura à subjetividade e nos provocam certos distanciamentos do sistema quantificado, formando novas conexões com aspectos qualitativos da vida. Janet Murray (2003, p. 11) coloca que tais componentes ancestrais são essenciais e definidores de nossa humanidade, extrapolando fronteiras culturais.

Segundo Jung (2016, p. 29), “uma história narrada pelo nosso espírito consciente tem início, meio e fim; o mesmo não acontece com o sonho. Suas dimensões de espaço e tempo são diferentes.” Talvez sonhar seja o mais próximo acesso à subjetividade essencial, uma vez que estabelece uma conexão direta entre o que nos é consciente ou não.

A descoberta de que o inconsciente não é apenas um simples depósito do passado, mas que está também cheio de germes de ideias e de situações psíquicas futuras (...)

Muitos artistas, filósofos e cientistas devem suas melhores ideias a inspirações nascidas de súbito do inconsciente (JUNG, 2016, p. 41-42).

Pela arte, tento materializar aspectos abstratos que percebo sobre questões que se apresentam em mim, iluminando ecos obscuros da minha psique para melhor compreender-me no mundo. Ideias poéticas espalhadas oniricamente pelos meios e linguagens com o intuito de refletir sobre a existência de forma multiperspectívica. Neste contato, também se abrem possibilidades (para quem frui) de poder decodificar, junto aos seus próprios repertórios, caminhos diferentes de significação gerados por suas subjetividades próprias.

ESCALAS DE CINZA ENTRE AS 3 RVS

O álbum "*Grey Scale*" integra o universo transmídia "MekHanTropia" e é inspirado conceitualmente na intersecção entre as "3 RVs" ascottianas. Ascott (2003) diz que vivemos em uma "realidade mista", composta fundamentalmente por "3 RVs": a Realidade Virtual, que abrange a ideia de interação e imersão entre nossas conexões sensoriais e os ambientes digitais tecnológicos; a Realidade Validada, que é a atividade cotidiana, ordinária, calcada em nossas percepções de mundo pelos sentidos como modelo de realidade concreta e estabelecida; e a Realidade Vegetal, que opera de forma transcendente, inconsciente, onírica, visionária por enteógenos, meditação, transe, sonhos etc.

Me inspiro nestas ideias para representar o imbricamento poético dessas RVs, sendo a estrutura onírica fragmentada (transmidiática) de meu universo associada à Realidade Vegetal, que expõe imagens das minhas profundezas geradas e disponibilizadas Virtualmente de maneira crítica sobre o que nos é Validado como "normal", especulando sobre questões atuais que me tocam, especialmente acerca do sistema neoliberal que influencia diretamente nossas vidas.

Busco referências estéticas e narrativas nos arcanos maiores do tarot, em entidades afro-brasileiras, no *rock'n'roll*, na psicodelia, na música eletrônica, no *manguebit* e em nuances existenciais poético-filosóficas que envolvem temas alusivos à ideia de que velhas estruturas

devem ser demolidas para que novas possam florescer.

O álbum foi gravado, produzido e mixado utilizando apenas o smartphone, numa alquimia ritualística com aplicativos gratuitos de maneira *do it yourself (DIY)*⁴. O contexto da narrativa da obra, em meio ao espaço-tempo de “MekHanTropia”, é anunciado como um grito de resistência pelo personagem Dr. Fritz, que professa na descrição do álbum: “Conseguimos perturbar o sistema artificial de “MekHanTropia” para trazer um recado importante de reexistência cósmica. Preste atenção, pois a qualquer instante essa mensagem pode desaparecer no fluxo hiperinformacional”⁵.

Este sistema é uma alusão ao que vivemos. Baseado na hiperprodutividade, no hiperconsumo e na hiperexposição, ele opera no que Han (2019) chama de Hiperculturalidade. Padronizados pelo medo em relação aos nossos desejos, somos apartados cada vez mais de nossa essência subjetiva múltipla para sermos adequados: “Não o vasto espaço do trans, mas a proximidade da justaposição espaço temporal é o que caracteriza a cultura atual. Não o multi ou o trans, mas o hiper (acumulação, conectividade e condensação) caracterizam a essência da globalização (HAN, 2019, p.104-105).

Hipnotizados nas telas e expostos ao controle dos dados, já não há mais uma consciência clara sobre estar ou não exposto e controlado. Sobretudo, com a ascensão meteórica das IAs⁶, vários limites são colocados em “xeque” e podem provocar colapsos por intenções deletérias. A imutabilidade dos dados nos torna, de certa forma, impotentes diante ao fluxo cada vez mais rápido de informações.

Como agravante, a ideia hiperconsumo gera um processo de hipercompetição que torna a sociedade mais apartada da empatia e satisfação. A ideologia do consumo adentra as camadas psicoemocionais individuais, relacionando-se com aspectos de autocobrança por estímulos e produção, num ideal de consumo sem limites em busca de uma felicidade que nunca é alcançada, fundamentalmente por não se dar em relação ao “ser”, mas no “ter” e no

⁴ “Faça você mesmo” (tradução nossa).

⁵ Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/album/grey-scale> Acesso em:19/04/2025.

⁶ Inteligências Artificiais.

“mostrar que tem”. Tais ações tem como efeito o adoecimento psicoemocional e a polarização “binária anticósmica”⁷.

“GREY SCALE” E A VISÃO ALÉM DO ALCANCE

O álbum “*Grey Scale*” (2024)⁸ é a trilha sonora da transformação no universo MekHanTropia — um manifesto sonoro que transita entre o *punk* e a psicodelia digital. O grito como um *glitch* de implosão sistêmica repentina (A Torre – XVI). No álbum utilizei instrumentos acústicos, elétricos, eletrônicos e até “não-convencionais” (como o *Kazoo*, por exemplo) para produzir ruídos e distúrbios contrastantes em “baixa definição (LD)”⁹. Compus letras em múltiplas línguas como alusão à globalização e busquei inspirações em sonhos para os temas, a partir de um “sonhário” no qual sempre anoto meus sonhos como ferramenta para criação.

Gravado inteiramente via smartphone, o processo *DIY* é em si um ato *ciberpunk*, no sentido de usar ferramentas mekHanTrópicas para gerar distúrbios poético-reflexivos contestatórios. Há, no centro do discurso e da prática artística, uma crítica essencial ao dataísmo. Na faixa “*Shanzhai (Perspectivas Transbinárias)*”¹⁰, por exemplo, uso distorções e *samplers* para simbolizar a “corrosão das cópias vazias” do neoliberalismo, de forma poética.

As faixas relacionam-se poeticamente à Arcanos Maiores do Tarot de Marselha, como uma tiragem oracular reflexiva (divinatória ou não), e trazem em suas letras relações com mitos e lendas afro-brasileiros, no intuito de conectar e exaltar a riqueza, a diversidade e a importância de tais representações em minhas criações artísticas com intenção de

⁷ O termo poético “Binarismo Anticósmico” tece críticas em relação à aceleração promovida pelo digital. O termo foi concebido pelo Ciberpajé Edgar Franco (2022), a partir de inspirações teóricas e reflexões sobre a cultura do consumo e volatilidade dos afetos; os simulacros e simulações que nos cercam; e o aniquilamento de Eros nessa cultura hipercompetitiva e narcisista que vivemos; além de estudos de magia e ocultismo.

⁸ Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/album/grey-scale> Acesso em: 20/04/2025.

⁹ *Low Definition (LD)*: Uma brincadeira com o conceito institucionalizado do *High Definition (HD)*.

¹⁰ Essa faixa foi primeiramente lançada como *single* no YouTube e contou com a capa criada pelo artista transmídia Ciberpajé (a.k.a. Edgar Franco). A poética foi inspirada em HAN, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2Hpu7eGp7gE> Acesso em: 21/04/2025.

autoconhecimento, como já exposto anteriormente.

As faixas iniciais – “Caveira” e “O Julgamento” – foram criadas em menção à abertura de caminhos nesta nova era narrativa. Uma referência à lei de ação e reação, ao renascimento anti-mekHanTrópico a partir do olhar interior e à conexão transcendente do eu-lírico com seus guardiões. Ruídos, cadências rítmicas, risos, efeitos e silêncios dão um tom de alusão às entidades invocadas como abertura do ritual. Associadas respectivamente às cartas “A Morte (XIII)” e “O Julgamento (XX)” do tarot anti-mekHanTrópico, a abertura do álbum já sugere a transformação e o renascimento narrativo, o que também pode ser associado à Omolu, Xangô e Iansã enquanto cura, justiça e transmutação.

Cada faixa do álbum se associa à uma carta tirada previamente e transformada em poesia. Poéticas inicialmente turvas, ou por vezes tardias, como a morte do personagem Valdez que inicia sua entrada na Realidade Vegetal, antes banida em MekHanTropia. A luz virtual jorrada sobre a sombra validada de sua subjetividade onírica, vegetal. O tarot atuando como um portal, num ritual de vazão ao mais profundo “Lobo Ancestral” que o habita no umbral pós-mekHanTrópico.

O Tarot (anti)mekHanTrópico atua como uma poesia improvisada, um repente experimental. Uma jornada arquetípica de revelação narrativa emergente do inconsciente. Uma forma de reexistir pela resistência do brilho interior, outrora perdido pelos padrões aos quais somos rendidos. A citada morte de Valdez ocorre no álbum anterior intitulado “*TransparenZ*”¹¹, no intuito ritual de matar o humano/animal representado neste universo como “resistência”. Abre-se assim um novo acesso ao que estava reprimido enquanto potência visceral, acendendo a esperança na intersecção entre arte, pesquisa e magia por meio de mitologias e narrativas interseccionadas, primeiramente no EP “*Odojá*”¹² e posteriormente no álbum “*Grey Scale*”.

Além das faixas citadas, as outras músicas do álbum são associadas à cartas do Tarot, como: “*Lioness Queen*” e “Os Enamorados (VI)”; “Nunca (inconsciente) Nada” e “A Lua

¹¹ Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/album/transparenz> Acesso em: 20/04/2025.

¹² Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/album/odoy> Acesso em: 20/04/2025.

(XVIII)”; “*Moi non Plus*” e “O Enforcado (XII)”; “*Shanzhai*” e “O Hierofante (V)”; “3VR” e “A Temperança (XIV)”; “*Best Place Ever*” e “A Estrela (XVII)”; “Visão além do Alcance” e “O Mundo (XXI)” e “*Rise & Shine*” e “A Força (XI)”.

Cada relação traz imbuída uma significação que dialoga com a narrativa e com alguma entidade afro-brasileira, como “A Temperança”, por exemplo, em alusão à criação transmídia e à Oxalá; “Os Enamorados” e as escolhas emocionais do eu-lírico amparadas por Iansã e Iemanjá; “A Lua” e a intuição, o espiritual, aquilo que foge do racional, ou à personagem Aila¹³, IA que guia personagens em meio ao mar de dados do mundo digital.

Três destas faixas ganharam videoclipes¹⁴: “Nunca (inconsciente) Nada”; “*Rise & Shine (to be free)*”; e “3VR”. Os dois primeiros criados por mim em diálogo com o Tarot e a mutabilidade dos tempos e espaços enquanto memórias; e o terceiro criado pelo Amante da Heresia (a.k.a. Leo Pimentel), em um levante poético insurgente, colaborativo, experimental e crítico frente às famigeradas dancinhas recorrentes em redes sociais.

No início de 2025 realizei uma performance artística virtual chamada “#0 (leitura piloto) - Visão além do alcance”¹⁵. O título vem da faixa 9 do álbum, também usada como trilha inicial na leitura. A performance aborda nuances transbinárias e tece relações transmidiáticas com outras obras deste universo, como o *Canis Buiu Oracle*, jogo da memória com *QR Codes*.

A faixa “Visão Além do Alcance” propõe alusões ao desenho animado “*Thundercats*” e ao arcano maior “O Mundo (XXI)”, indicando o potencial onipresente das redes em diversos tempos e espaços planetários, bem como a utilização desta potência como instrumento *ciberpunk* de luta e transmutação dos personagens para expandir suas hiperpresenças de maneira insurgente, nutrindo a utopia de renascimento orgânico pós-queda da Torre (XVI), carta esta do Tarot (anti)mekHanTrópico cuja imagem é a capa do álbum “*Grey Scale*”.

A faixa “*Moi non Plus*”, narra uma reflexão do personagem e a necessidade de silenciar

¹³ Etimologicamente relacionada à “luz da lua” em algumas mitologias, como nos Andes e na Turquia.

¹⁴ Disponível em: <https://www.youtube.com/@fredecf/videos> Acesso em: 20/04/2025.

¹⁵ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VQRt9SBbdgI&t=11s> Acesso em: 28/01/2025.

sua mente em relação aos hiperestímulos recebidos do externo, para poder ver a (re)existência por novas perspectivas, como o arcano “O Enforcado (XII)”, em referência poética às pausas e ao descanso frente a aceleração digital 24/7 de MekHanTropia.

SONHOS ELÉTRICOS TRANSBINÁRIOS

A ideia de “sonho” vem, cada vez mais, associada ao “consumo”. Não se vende apenas produtos, mas narrativas calcadas sobre valores individualistas que visam “autenticidade” em meio à enxurrada cotidiana de dados e informações que recebemos.

A autenticidade é, em última instância, a forma de produção neoliberal do si (...) O eu como empreendedor de si mesmo *produz a si, performa a si mesmo*, e oferece a si mesmo como mercadoria (...) O esforço pela autenticidade de ser igual apenas a si mesmo desencadeia uma comparação permanente com o outro (...) Assim, a autenticidade do ser diferente consolida a conformidade social. Ela permite apenas as diferenças conformes ao sistema; a saber, a diversidade (...) é oposta à *alteridade*, que se furta a toda utilização econômica. Hoje, todos querem ser diferentes do outro. Mas, nesse querer-ser-diferente, o igual se perpetua (HAN, 2022, p. 37-38).

O sistema mekHanTrópico tenta nos silenciar, mas o Cão Breu uiva à “Lua (XVIII)” anunciando um caminho que, embora tortuoso e sombrio, é essencial para a autodescoberta. A queda da “Torre (XVI)” é o começo de uma nova jornada pós-mekHanTrópica de integração e intersecção experimental de universos por meio de narrativas fundadas na complexidade da vida enquanto antídoto criativo ao binarismo anticósmico do mundo atual.

Pela arte e tecnologia, no “agora” – como o “Sol (XIX)” iluminando novos caminhos – , especulo futuros, ressuscito absurdos, misturo sussurros psicoemocionais intuitivos por narrativas transmidiáticas caóticas conectadas à ancestralidade mítica fundamental desde outrora em nossa jornada existencial. A queda como voo. A criação como um levante. O paraíso é o riso preciso de entidades que giram no desconhecido onírico deste (trans)ritual limiar entre o humano e o digital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“*Grey Scale*” não é apenas um álbum musical, mas um feitiço transmídia de descompressão em relação ao que insiste não mudar. Um portal a possibilidades criativas, autoconhecimento e à novas narrativas. Cada faixa como um espaço liminar de contestação entre o humano e a máquina. Um chamado a fluir construindo o caminho ao caminhar. Um uivo inquietante em meio aos algoritmos mekHanTrópicos, hackeando o código-fonte do sistema a partir da subjetividade visceral dos contatos ritualísticos de fruição, conectando inconscientes e sempre lembrando que, apesar das diferenças subjetivas, por dentro somos todos Caveiras com elementos cósmicos únicos para brilhar.

REFERÊNCIAS

BARBOSA JÚNIOR, Ademir. *Tarô dos Orixás*. São Paulo: Anúbis, 2015.

FELIPE, Frederico Carvalho. *MekHanTropia: autoconhecimento e (re)existência em um universo transmidiático, experimental, colaborativo e autoral*. Tese-criação (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - UFG, Goiânia, 2023.

FRANCO, Edgar. O Binarismo Anticósmico: por uma poética artística transmídia crítica ao extremismo contemporâneo. In: *Existências - Anais do 31º Encontro da ANPAP*. Recife, 2022.

HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder*. Belo Horizonte: Âyiné, 2018.

HAN, Byung-Chul. *Hiperculturalidade: cultura e globalização*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.

HAN, Byung-Chul. *O desaparecimento dos rituais: uma topologia do presente*. Tradução de Gabriel Salvi Philipson. Petrópolis, RJ: Vozes, 2021.

HAN, Byung-Chul. *A expulsão do outro: sociedade, percepção e comunicação hoje*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2022.

- HAN, Byung-Chul. *Shanzhai: Desconstrução em chinês*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2023.
- JUNG, Carl Gustav. *Os arquétipos e o inconsciente coletivo*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
- JUNG, Carl G. [concepção e organização]. *O homem e seus símbolos*. Rio de Janeiro: Harper Collins Brasil, 2016.
- MURRAY, Janet H. *Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço*. São Paulo: Itaú Cultural: UNESP, 2003.
- NICHOLS, Sadie. *Jung e o Tarô: uma jornada arquetípica*. São Paulo: Cultrix, 2007.
- VERGER, Pierre Fatumbi. *Orixás: deuses iourubás na África e no Novo Mundo*. Trad. Maria Aparecida da Nóbrega. 6ª ed. Salvador: Corrupio, 2002.

Como citar este texto:

FELIPE, Frederico C. "Visão Além do Alcance": A poética do álbum "Grey Scale" e do "Tarot (Anti)Mekhantrópico" a partir de mitos e lendas afro-brasileiros no universo transmídia "Mekhantropia". In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.